

NEU ENTDECKTE/IDENTIFIZIERTE/PUBLIZIERTE WERKE. ADDENDA ZUM CATALOGUE RAISONNÉ PAUL KLEE

WALTHER FUCHS / MARIANNE KELLER TSCHIRREN / OSAMU OKUDA

Das von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern in neun Bänden von 1998 bis 2004 herausgegebene Paul Klee Werkverzeichnis stellt die offizielle Basisinformation zu allen bis zur Drucklegung 2003 bekannten Werken von Paul Klee dar.

Bei einer Publikation, die sich über mehrere Jahre erstreckte und einige tausend Druckseiten umfasst, konnte trotz aller Bemühungen und Sorgfalt nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne wichtige Informationen und Abbildungen zu Werken erst nach Erscheinen des entsprechenden Bandes bekannt wurden oder dass sich Verwechslungen und Fehler einschlichen.

Dank weiterer Recherchen und der Hilfe von Sammler:innenn und Kunsthändler:innen konnten in der Folge einige Werke eruiert werden, »die zwar aufgrund der entsprechenden Einträge im handschriftlichen Œuvre-Katalog mit rudimentären Angaben, jedoch ohne Abbildung bereits publiziert worden sind«.¹

Um frühere Lücken zu schliessen und Fehler zu korrigieren, haben die Herausgeber des Catalogue raisonné daher im Anhang des letzten, neunten Bandes unter dem Titel »Addenda und Corrigenda« Werke aufgeführt, deren Standort erst nach Erscheinen des jeweiligen Bandes bekannt wurde, und allgemeine Fehler im Werkverzeichnis korrigiert.

In Fortsetzung und in einer neuen Artikelserie publiziert die Zeitschrift die *Zwitscher-Maschine* neu entdeckte/identifizierte/publizierte Werke von Paul Klee,

die nach dem Erscheinen des letzten Bandes des Catalogue raisonné im Jahr 2004 wiederentdeckt und erfasst wurden.²

Sie sind alle, analog zur Struktur des gedruckten Werkverzeichnisses, in der numerischen Reihenfolge ihrer Katalognummern aufgelistet. Jedoch sind neu alle Werke in Farbe reproduziert und mit Kontextinformationen versehen.³

Das digitale Format der Nachträge zum Werkverzeichnis, ihre freie und suchmaschinenoptimierte Verfügbarkeit im Internet und die Möglichkeit der Aktualisierung, begünstigt ihre weltweite Verbreitung und den internationalen Dialog mit der Klee-Community.

Zeitlich liegen die fünf hier vorgestellten neu entdeckten, identifizierten und publizierten Werke innerhalb von drei Jahren, zwischen 1917 und 1919. Es handelt sich um sogenannte »Kriegskunst« und Werke, die kurz nach Klees Rückkehr ins Zivilleben entstanden sind.

1 Erläuterungen zu Addenda und Corrigenda, vgl. Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern 2014, ohne Seitenangabe.

2 Bis heute sind 80 Werke hinzugekommen, nachdem der Catalogue raisonné in Druck gegangen ist.

3 Als Referenz dienen die beiden Publikationen Glaesemer 1976 und Kersten u. a. 2014.

Literatur

Glaesemer 1976

Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern; Gemälde, farbige Blätter, Hinterglasmalerei und Plastiken*, Bern: Kornfeld und Co, 1976.

Kersten u. a. 2014

Wolfgang Kersten u. a., *Paul Klee. Sonderklasse, unverkäuflich. Mit zwei Textbeiträgen von Stefan Frey*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern und Museum der bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2014.

Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern 2014

Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern (Hrsg.), *Catalogue raisonné Paul Klee: Band 9, 1940*, Bern: Benteli, 2014.

PAUL KLEE, *OHNE TITEL*, 1917, 128 (CR 1812)

WALTHER FUCHS / OSAMU OKUDA

CR 1812

Paul Klee, *Ohne Titel*

Untitled

1917, 128 (ABB. 1)

Abb. 1

Paul Klee, *Ohne Titel*, 1917, 128, Wasserfarben über geleimten Gipsgrund mit Sandkörnern auf Papier, auf Karton montiert, 19,0 x 16,2 cm, Kunstmuseum Bern, Legat Cornelius Gurlitt 2014 © Kunstmuseum Bern

Technische Angaben im Œuvre-Katalog von Paul Klee: »Aquarell, geleimter Gipsgrund auf Packpapier« (ABB. 3a u. 3b) Wasserfarben über geleimten Gipsgrund mit Sandkörnern auf Papier, auf Karton montiert

Blattmass: 19,0 x 16,2 cm

Signiert recto oben Mitte mit Feder in Schwarz: »Klee«

Auf Sekundärträger recto unten links mit Feder in Schwarz: »1917 128«

Beschriftung (verso), vgl. Datenbank [DER NACHLASS GURLITT](#).

1. verso o. l. unter Resten einer Montierung mit Grafitstift: »A. K. 213« [Stock-Nr. Galerie Neue Kunst Hans Goltz]

2. verso o. l. mit Grafitstift: »1917/128«

3. verso M. mit Farbstift in Blau: »39«, unterstrichen, darunter: »358«

4. verso M. mit Grafitstift: »Gold auf[?] Schwarz«

5. verso u. M. fragmentarisch erhaltenes Merkmal, mit Grafitstift, ausradiert: »[unlesbar]«

6. verso u. r. mit Grafitstift: »20«

Neu entdeckt 2014, als Bestandteil des Konvoluts des Legats Cornelius Gurlitt.

Provenienzstatus

Die Provenienz zwischen 1933 und 1945 ist nicht abschliessend geklärt, sie weist Lücken auf. Aus den vorgelegten Recherchen ergeben sich keine Belege für NS-Raubkunst. Zudem liegen keine Hinweise auf NS-Raubkunst und/oder auffällige Begleitumstände vor.

Provenienz

- 1917–o. D. Paul Klee¹
- 1918–spätestens 1920 Galerie Der Sturm, Berlin; in Kommission²
- [...] o. D. Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München; in Kommission, Stock-Nr. A. K. 213³
- [...] spätestens 1929–1933 Galerie Ferdinand Möller, Berlin; Stock-Nr. G. 3239.^{4/5}
- 1933–o. D. Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden; Kauf⁶
- [...] spätestens 1952–9.11.1956 Hildebrand Gurlitt, Hamburg/Dresden/Aschbach/Düsseldorf⁷
- 9.11.1956–31.1.1968 Helene Gurlitt, Düsseldorf/München; Erbgang⁸
- 31.1.1968–6.5.2014 Cornelius Gurlitt, München/Salzburg; Erbgang⁹
- 6.5.2014 Stiftung Kunstmuseum Bern; Erbgang¹⁰

Ausstellungen

- *Paul Klee, Johannes Molzahn, Kurt Schwitters*. Siebzigste Ausst., Galerie Der Sturm, Berlin, Januar 1919, Nr. 9
- *Paul Klee*. Der Ararat. Zweites Sonderheft, 60. Ausst., Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München, Mai–Juni [17.5.–25.6.] 1920, Nr. 146
- *Paul Klee, Adolf Erbslöh, Stettiner Künstler*. Pommereder Verein für Kunst und Kunstgewerbe, Stettin, November 1922, Nr. 21
- *Bestandsaufnahme Gurlitt. »Entartete Kunst« – Beschlagnahmt und verkauft*, Kunstmuseum Bern, 2.11.2017–4.3.2018, Nr. 154, Farbabb.

Literatur

- Jenny Anger, *Modernism and the Gendering of Paul Klee*, Dissertation, Brown University, Providence, 1997, S. 203, Anm. 20
- Christine Hopfengart, »Klee an den

- deutschen »Museen der Gegenwart«, 1916–1933«, in: *Paul Klee. Kunst und Karriere*, Bern 2000, S. 68–92, S. 73, 92
- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 2, 1913–1918, hg. v. Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern 2000, Nr. 1812, ohne Abb.
- Stefan Frey, Andreas Hüneke, »Paul Klee, Kunst und Politik in Deutschland 1933. Eine Chronologie«, in: *Paul Klee 1933*, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 8.2.–4.5.2003; Kunstmuseum Bern, 4.6.–17.8.2003; Schirn Kunsthalle Frankfurt/M., 18.9.–30.11.2003; Hamburger Kunsthalle, 11.12.2003–7.3.2004, S. 268–306, S. 271
- Oliver Meier, Michael Feller, Stefanie Christ, *Der Gurlitt-Komplex. Bern und die Raubkunst*, Zürich 2017, S. 216, Farbabb. Taf. 30
- Stefan Frey, »Provenienzbericht zu Paul Klee, »Ohne Titel«, 18,5 x 16,3 cm« [BG[SV-Nr. 41/006]], Version nach Review v. 30.10.2017 | Projekt Provenienzrecherche Gurlitt (Stand 15.12.2017), www.provenada.de (zuletzt aufgerufen 24.10.2022)

Abb. 2
Paul Klee, *Gedenkblatt (an Gersthofen)*,
1918, 196, Feder, Bleistift und Aquarell auf
Papier auf Karton gezogen; unter der
Randleiste »1918.196. Gedenkblatt«,
28,5 x 21cm, Zentrum Paul Klee, Bern,
Depositum aus Privatbesitz, Schweiz
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Der Text auf dem Gedenkblatt lautet:
»Du still Allein
Ihr Ungeheuer
mein Herz ist euer
mein Herz ist dein.«

Abb. 3a
Paul Klee, *Handschriftlicher Œuvre-Katalog*
»Hauptbuch B 1 1883-1917«, 1917, 128,
S. 112-149 [S. 136-137], S. 137, [Ausschnitt],
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 3b
Paul Klee, *Handschriftlicher Œuvre-Katalog*
»Abschrift A 1 1883-1917«, 1917, 128, S.
117-136 [S. 213-214], S. 214 [Ausschnitt],
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Kommentar

Kriegskunst

Klee malte das Aquarell 1917, 128 während seiner Militärdienstzeit. Er musste am 11. März 1916¹¹ ins Militär einrücken; zuerst zur Infanterie, und dann »zu den Fliegern, wo er als Werftsoldat, d. h. als Fabrikarbeiter und Transportbegleiter Dienst versah.¹² 1917 [16. Januar 1917] wurde er von Schleißheim nach Gersthofen bei Augsburg zur Kassenverwaltung der 5. bayer. Fliegerschule versetzt. Hier führte er bis zum Kriegsende [gemeint ist bis Weihnachten 1918] ein ruhiges Leben, das seiner künstlerischen Arbeit zugute kam«, wie sich Klee 1920 in der Zeitschrift *Der Ararat* rückblickend äusser- te.¹³ Je nach Arbeitsanfall konnte er als Zahlmeister während der Dienstzeit ma- len und hatte als Gefreiter auch Anspruch auf eine eigenes Zimmer (ABB. 2).¹⁴

erste Buch des Œuvrekatalogs, das »Hauptbuch (B 1)«, könnte während des Militärdienstes verloren gehen¹⁵, da er es mitnehmen wollte. Er beauftragte des- halb Sasha Morgenthaler-von Sinner, eine Berner Bekannte der Familie, die

Werkeintrag und Datierung

Unter der Werknummer 1917, 128, ver- zeichnete Klee das »Aquarell« auf »ge- leimten Gipsgrund auf Packpapier« in seinem Hauptbuch, »Katalog B 1«, der ihm auch als eine Art Kassenbuch diente. Anstelle des Titels fügte Paul Klee eine grobe Skizze des Werks ein (ABB. 3a). Dasselbe tat er in der Abschrift des Werk- verzeichnisses, »Katalog A 1« (ABB. 3b).

von Januar bis April 1916 in München leb- te und die Familie Klee im März 1916 be- suchte, mit der Anfertigung eines »Dupli- kats« (A 1).¹⁶ Diese kopierte das Original (B 1) bis zum Werk Nr. 235 von 1915, da- nach führte Klee die Abschrift (A 1) selbst weiter.¹⁷ Letztere diente ihm jedoch nicht mehr als Kopie im eigentlichen Sinne: In der Regel trug Klee die Werke zunächst in den »Katalog A 1«, also in die Abschrift,

Seit seiner Einberufung führte Paul Klee zwei Exemplare seines Œuvrekata- logs, das »Hauptbuch B 1 1883-1917«, das Original, und eine Abschrift, »Kata- logs A 1 1883-1918«. Er befürchtete, das

ein und übernahm oder änderte dann die Angaben für die endgültige Eintragung in das Hauptbuch »Katalog B 1«.¹⁸

Es fällt auf, dass die Skizze in der »Ab- schrift« (A 1) werkgetreuer und detaillier-

ter ist als im »Hauptbuch« [B 1]. Vermutlich nutzte Klee in der Regel die »Abschrift« [A 1] an den Orten, an denen er während der Kriegszeit stationiert war, während das »Hauptbuch« [B 1] zu Hause in München blieb.¹⁹ Als er die Arbeit in der »Abschrift« [A 1] in der Kaserne verzeichnete, hatte er das Werk wahrscheinlich vor sich liegen. Die Gedankenskizze im »Hauptbuch« [B 1] wurde dagegen aus dem Gedächtnis heraus erstellt, als er die Arbeit während eines Urlaubs zu Hause übertrug. Wiederum zeichnete er eine kleine Skizze des Aquarells anstelle eines Titels, als er im zweiten Hauptbuch »Ka-

Klee unmittelbar vor einem Verkaufseintrag vom November 1917 »30 neue Aquarelle« für die »Sturm-Kollektion, Dezember 1917«, mit dem Aquarell 1917, 135 als höchste Nummer. Die Eintragung dient als Obergrenze für die Datierung des Aquarells 1917, 128, das Klee somit vermutlich zwischen Mitte Oktober und November 1917 schuf.

Wohl wissend, dass bei ikonografischen Vergleichen und Bestimmungsversuchen immer mit Ähnlichkeiten, d. h. mit begrenzter Gleichartigkeit argumentiert werden muss, bieten sie erste Anhaltspunkte für die Analyse.

Abb. 4
Paul Klee, *Handschriftlicher Œuvre-Katalog*
»Hauptbuch B 2 1918–1926«, [S. 26–27],
S. 27, (Ausschnitt), Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

talog B 2 1918–1926«, auf Seite 27 in violetter Schrift notierte: »Okt. 18 aus dem Rahmengeschäft Schneider von Gondrand an Walden: [...] 9 / [19]17 / 128 / 200 netto« (ABB. 4)²⁰. Hinter der Skizze vermerkte Klee vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt mit blauem Stift »zurück«, als er das Werk als Kommissionsware von Walden im Anschluss an die Siebzigste Sturm-Ausstellung *Paul Klee, Johannes Molzahn, Kurt Schwitters, Der Sturm*, Berlin, Januar 1919, zurückerhielt. Die Verwendung einer Skizze statt eines Titels bei der Katalogisierung ist selten in Klees Werk. Wahrscheinlich im Herbst 1917 fertigte Klee das Aquarell 1917, 128 in seiner »Schreibstube« in Gersthofen.²¹ Die Jahresproduktion im Jahr 1917 betrug 162 Werke, d. h. durchschnittlich 13–14 Werke pro Monat.²² Laut Hauptbuch [B 1] übergab Klee an Theodor Däubler im »Okt [ober] 1917« neun Werke »leihweise zum Studium«. Das Werk mit der höchsten Nummer war 1917, 114. Das Aquarell 1917, 128 kann also nicht vor Oktober 1917 gemalt worden sein. Auf derselben Seite des Werkverzeichnisses vermerkte

Zwischen Kriegszerstörung und Hoffnung

Als Klee im Herbst 1917 das »Gurlitt-Aquarell« 1917, 128 schuf, begann sich seine biografische Perspektive zu verbessern. Am 16. Januar 1917 wurde er erneut versetzt, zur Königlich Bayerischen Fliegerschule V nach Gersthofen-Gablingen bei Augsburg.²³ Auch hier hatte er das Glück, eine vergleichsweise ruhige Tätigkeit fernab der Front zugewiesen zu bekommen. Am 22. Februar 1917²⁴ wurde er als Schreiber in die Kassenverwaltung abkommandiert und konnte sich in der Folge neben seinen militärischen Pflichten genügend Freiraum für ein ziviles Leben schaffen. Mit der angestrebten militärischen Beförderung zum Gefreiten versprach er sich weitere private Freiräume, um sich seiner künstlerischen Laufbahn zu widmen, vor allem aber konnte er durch die Besetzung eines wichtigen Postens in der Heimatarmee nicht mehr zum Dienst in einem Kampfgebiet einberufen werden.²⁵ Er musste sein Doppelleben nicht geheim halten; offenbar wurde es von seinen Vorgesetzten toleriert, wenn

nicht sogar unterstützt. Er erhielt Urlaub für Ausstellungsvorbereitungen, und der Oberarzt brachte ihm die neueste Kunstpresse.²⁶ Zum Zeitpunkt der Entstehung des Aquarells 1917, 128 war der Boom auf dem deutschen Kunstmarkt zwar bereits wieder etwas abgeflacht.²⁷ Dennoch schossen neue Galerien im Deutschen Reich wie Pilze aus dem Boden, und Klee war vorsichtig optimistisch, mit seiner Kunst in Zukunft eine völlige wirtschaftliche Unabhängigkeit erreichen zu können, wie er wenig später in einem Brief vom 28. November 1917 an Lily schrieb und anschließend in seinem Tagebuch festhielt.²⁸ Möglicherweise war sich Klee der enttäuschenden Ergebnisse bereits bewusst, als er am 28. November 1917 im oben genannten Brief an seine Frau und dem Tagebucheintrag erstmals seine Besorgnis über den inflationären Kunstbetrieb während des Krieges zum Ausdruck brachte. Die biografisch-historische Situation des Zustandes zwischen Krieg und Hoffnung hatte Klee bereits 1916 in der Lithografie *Zerstörung und Hoffnung*, 1916, 155, thematisiert (ABB. 5). Das zerstörerische Teuflische, das gleichzeitig mit dem Himmlischen verschmolzen wird, ist, wie wir sehen werden, auch Thema des Gurlitt-Aquarells, 1917, 128.

Als Klee im Herbst 1917 in Gersthofen das Aquarell schuf, war für ihn die lithografierte *Zerstörung und Hoffnung* noch sehr präsent. Denn nach wie vor stand die Lithografie *Zerstörung und Hoffnung*, in der Galerie Goltz zum Verkauf und wurde im Jahreskatalog *Fünf Jahre Goltz-Verlag*²⁹ prominent beworben.

In seiner Auseinandersetzung mit dem kubistischen Werk *Die Stadt und der Fluss* von Albert Gleizes³⁰ schuf Klee eine präzise kubistische Strichzeichnung, deren lineare Grundkomposition er mit geometrischen Formen und Motiven von Himmelskörpern wie Sternen, Halb- und Vollmonden erweiterte. Die Anordnung der farbigen Ergänzungen gestaltete er für jedes Werk unter Verwendung einer Schablone individuell, und so gibt es verschiedene Kolorierungsvarianten der Lithografie. Die kolorierte Lithografie wurde von dem Verleger, Buch- und Kunsthändler Hans Goltz in München im Rahmen seiner Ausstellungen zum Thema »Krieg« 1914 und 1915 in Auftrag gegeben. Ursprünglich »Erobertes Fort« genannt, bezieht sich das Blatt auf die Schlachten vor Verdun im Frühjahr 1916³¹, wurde dann aber in »Zerstörung und Hoffnung« umbenannt, mit den farbigen Himmelskörpern als Zeichen der Hoffnung. Ab dem 13. Oktober 1916 kolorierte Klee die ersten Exemplare in München und nahm dann einen Bestand an Blättern mit nach Schleissheim, seinem Dienort, um dort in der Freizeit weiter zu kolorieren. Die Arbeit an den Blättern dauerten bis Ende November 1916.³²

Im Übersichtskatalog (*Fünf Jahre Goltz-Verlag*) der Galerie Neue Kunst Hans Goltz von 1917 nahm *Zerstörung und Hoffnung* einen Sonderplatz ein und wurde durch einen Begleittext hervorgehoben: »In seiner bizarr romantischen Weise, die das Erleben rein subjektiv, seelisch durch ein Gefüge von Linienzeichen, durch Runen gleichsam, wiedergibt, hat

Abb. 5
Paul Klee, *Zerstörung und Hoffnung*, 1916, 55,
Aquarellierte Lithografie, 53 cm x 40,1 cm,
Städtische Galerie im Lenbachhaus und
Kunstabteilung München
Public Domain Mark

Abb. 6
Wassily Kandinsky, *Entwurf für den Umschlag des Almanachs »Der Blaue Reiter«*, 1911, Aquarell, Bleistift, 27,5 cm x 21,8 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957
Public Domain Mark

hier Paul Klee ein »Kriegsblatt« geliefert. Dem, der eindringen will, vermittelt es eine tiefe Anschauung. Eine scheinbar regellose Vielheit von Kreisen und Strichen ohne gegenständlichen Sinn vollzieht doch das Wunder, die ganze Turbulenz der Kriegszerstörung als eine Gesamtstimmung darzustellen. Sonne, Mond und Sterne leuchten über der Zerstörung und geben dieser Stimmung den Aufschwung zum Hoffen auf das Ende.«³³

Der Autor des Werbetextes, vermutlich Hans Goltz, folgte der durch den Titel von Klee vorgegebenen Interpretationslinie und deutete den ungegenständlichen Charakter der Darstellung, die symbolisierte abstrakte Aussage mit dem Bild der Kriegszerstörung. Die Farbgebung hingegen verstand er als Überwindung dieser Zerstörung und verband sie mit der Hoffnung auf ein Ende des Krieges.

Bildanalyse des Gurlitt-Aquarells

1917, 128

Das Gurlitt-Aquarell 1917, 128 zählt zu den sogenannten »Blättern« (Klee)³⁴, die im Militärdienst entstanden sind. Es sind gezeichnete und aquarellierte Bilder auf sehr kleinen Papier- oder Stoffstücken, oft Reste von Flugzeugleinwänden, selten länger als 30 cm und fast immer auf Karton aufgezogen. Oft beschriftete er den Unterkarton mit einem anspielungsreichen, suggestiven Titel unterhalb des Bildes, wie die Bildlegende einer Illustration. In den Bildern wimmelt es von kleinen Zeichen – Sterne, Halbmonde, Herzen usw. Die mehrdeutigen Titel und kleinen Zeichen finden sich in vielen Zeichnungen Klees aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts, aber erst 1916 tauchen sie häufig in seinen Aquarellen auf.³⁵ Solche kleinen Zeichen – Sterne und Halbmonde – finden sich auch im Gurlitt-Aquarell 1917, 128, in der oberen Bildhälfte, umgeben von einer zufälligen Vielfalt geometrischer Elemente wie Dreiecke und Rechtecke ohne gegen-

ständliche Bedeutung, und mit einem Halbkreisbogen mit Zacken im unteren Bildbereich. Wie in der Lithografie *Zerstörung und Hoffnung*, kann das Durcheinander ungegenständlicher geometrischer Formen als Zerstörung des Krieges und Sonne, Mond und Sterne als Aufschwung der Hoffnung auf das Ende des Krieges interpretiert werden.

Halbkreisbogen mit dreieckigen Zacken: ein Wassily Kandinsky Motiv?

Der halbkreisförmige Bogen mit dreieckigen Zacken in der unteren Bildhälfte kann nicht nur ikonografisch, sondern auch biografisch mit dem Werk und der Person Wassily Kandinskys in Verbindung gebracht werden, insbesondere als Verweis auf Kandinskys Entwurf für den Umschlag des Almanachs *Der Blaue Reiter* von 1911 (ABB. 6). Bevor der Entwurf seine endgültige Fassung erhielt, die aber schliesslich verworfen³⁶ und stattdessen zum Signet des Almanachs *Der Blaue Reiter* wurde, fertigte Kandinsky eine ganze Reihe von Vorentwürfen an. Der erste Entwurf zeigt eine statische Komposition von Pferd und Reiter, die in den folgenden Entwürfen dynamisiert und zur »Himmelfahrt eines Reiters« abstrahiert wird.³⁷ Über die Symbolik des Reiters schreibt Kandinsky in den *Rückblicken* von 1913: »Das Pferd trägt den Reiter mit Kraft und

Schnelligkeit. Der Reiter führt aber das Pferd. Das Talent bringt den Künstler auf große Höhen mit Kraft und Schnelligkeit. Der Künstler lenkt aber sein Talent.«³⁸ Das Terrain, auf dem das Pferd steht, der grün-blaue Farbkreis mit Zackenmusterung, wird im Verlauf der weiteren Entwürfe zu einer Art stilisierter Hügel- oder Hügellandschaft, ein Bildmotiv, das Kandinsky gerne verwendete. Ob springend, schwebend oder stehend, der Reiter erscheint in den genannten Beispielen immer wieder in Verbindung mit einem Berg. Dies ist auch kein Zufall, da der Berg in der Ikonenmalerei – in Darstellungen der Dreifaltigkeit oder der Verklärung Christi – immer auf den »Aufstieg des Geistes« hinweist.³⁹

Als Nachbar in München war Klee mit dem Werk seines Freundes Kandinsky bestens vertraut, insbesondere mit dem Buch- und Ausstellungsprojekt »Der Blaue Reiter«.⁴⁰ Dazu Klee in seinem Tagebuch: »Kandinsky, von dem früher schon des öftern die Rede war, und der um ein Haus weiter wohnt, dieser Kandinsky, den Luli [Louis Moilliet] zwar Schlabinsky nennt, übt immerzu eine grosse Anziehung auf ihn aus. Luli geht öfter hinüber, nimmt manchmal Arbeiten von mir mit und bringt Bilder ohne Gegenstand von jenem Russen wieder zu mir zurück. Sehr merkwürdige Bilder. Dieser Kandinsky will eine neue Gemeinschaft von Künstlern zusam[m]enrufen. Ich habe bei persönlicher Bekanntschaft ein gewisses tieferes Vertrauen zu ihm gefasst. Er ist wer und hat einen ausnehmend schönen klaren Kopf. Zuerst trafen wir uns in einem öffentlichen Lokal der Stadt wo auch [Cuno] Amiet mit seiner Frau zu gegen war (auf der Durchreise). Dann verabredeten wir, auf der Trambahn nach Hause fahrend, weitere Pflege von Beziehungen. Im Laufe des Winters schloss ich mich dann seinem blauen Reiter an.«⁴¹ Mit seinen ersten Ausstellungen bei Walden (Galerie Sturm) erziel-

te Klee noch keine Resonanz. Erst zu seiner vierten Einzelausstellung im Februar 1917 schrieb Theodor Däubler eine kurze Rezension im *Berliner Börsen-Courier*.⁴² Die Ausstellung – eine Doppelausstellung mit Georg Muche in Herwarth Waldens Sturm-Galerie in Berlin, dem damaligen Zentrum für die Förderung der internationalen modernen Kunst in Deutschland – machte ihn plötzlich zu einem bedeutenden Künstler. Der Kritiker Theodor Däubler bezeichnete Klee in seiner Besprechung der Ausstellung im *Berliner Börsen-Courier* »[...] nach Marcs Tod der bedeutendste Maler der expressionistischen Richtung. [...] Seine Ausstellung ist geradezu erschütternd; es ist unglaublich, wie sehr er sich noch in der letzten Zeit vertieft und entwickelt hat.«⁴³ Am Rande eines Militärtransports oder eines Urlaubs besuchte Klee im Januar 1917 die Galerie Der Sturm in Berlin, um sich über die Vorbereitungen für die Ausstellung mit Walden auszutauschen. Bei diesem Besuch lernte er Muche erstmals kennen, der diese Begegnung in seinem Tagebuch festhielt und hier auszugsweise wiedergegeben wird: »Es war im Januar 1917, als ich eines Morgens sehr früh in die Ausstellung »Der Sturm« kam. Auf der Treppe saß ein Mann in Uniform vor verschlossener Tür. Er war zierlich. Er sah unscheinbar aus. Er steckte im Mantel des weiten Waffenrocks wie in einem Sack. Die Mütze der Pioniere – das war die mit dem schwarzen Band – trug er in der Hand. Sein Bart war am Kinn spitz geschnitten. Seine Augen waren dunkel und groß. Sie blickten weit und tief. Als ich an ihm vorüberging, sagte er: »Ich möchte zu Herrn Walden. Ich bin Paul Klee.« Ich hatte den Schlüssel zur Tür. Im Flur hingen die Aquarelle: »Ansicht der schwerbedrängten Stadt Pinz« und »Gestirne über bösen Häusern«. Paul Klee erzählte, dass er auf einem Flugplatz arbeite. Als Landsturmmann. Dann bemerkte er seine Bilder. Er wurde stumm. Ich war froh, als

endlich Herwarth Waldens leichtfüßiger, schneller Schritt die verlegene Stille störte. Wir verständigten uns rasch über die Verteilung der Wände für eine gemeinsame Ausstellung, und ich verabschiedete mich von dem Maler der verzauberten Welt. Ich dachte an seine Freunde. An Macke – er war gefallen. An Marc – er war gefallen. Und nun war auch Paul Klee Soldat.« Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Gespräche mit Muche und Walden auch über Kandinsky gesprochen wurde, der ebenfalls von Walden als Künstler vertreten wurde.

Als Klee im Herbst 1917 das Gurlitt-Aquarell schuf, war Kandinsky trotz seiner kriegsbedingten Abwesenheit als russischer Staatsangehöriger im Kreis der Künstler des *Blauen Reiters* und der Berliner Galerie Der Sturm noch immer präsent. Nach der deutschen Kriegserklärung gegen Russland am 1. August 1914 konnte er nicht in Deutschland bleiben und floh mit Gabriele Münter am 3. August in die Schweiz nach Goldach⁴⁴ am Bodensee. Von dort aus reiste er am 25. November 1914 ohne Münter über den Balkan nach Odessa und von dort am 20. Dezember nach Moskau, wo er sich bis 1921 niederliess.⁴⁵

Kandinsky beteiligte sich in Abwesenheit 1917 u. a. an Ausstellungen in der Basler Galerie Corray (7. Februar–7. März 1917), der Zürcher Galerie Dada (Ausstellung mit Sturm-Künstlern, März–April 1917) Basel und Zürich (beide Sturm-Ausstellungen inhaltlich gleich), und der Galerie Der Sturm (Sturm-Gesamtschau, Juni 1917 in Berlin und Juli–August 1917 in Hamburg)⁴⁶, in denen auch Werke von Klee gezeigt wurden.⁴⁷ Adolf Behne veröffentlichte im Mai 1917 in den *Weißten Blättern* einen kurzen, aber begeisterten Aufsatz, in dem er auch Kandinsky erwähnte.⁴⁸ In Klees Werken verdichtete sich alles »[...] noch einmal zu einem kleinen, engen Kristall«.⁴⁹ Zugleich fasst

er Klee als »Samenkorn«⁵⁰, »aus dem dann langsam, unbeirrbar rein [...] von »Grund auf«⁵¹ alles zur »funkelnden Architektur der Kathedrale«⁵² wachse. Mit diesen Worten brachte Behne die im Militärdienst entstandenen »Blätter« von Klee auf den Punkt.⁵³

Behnes Hymne auf Klees Kunst in den *Weißten Blättern* fand auch im Fliegerhorst Gersthofen Widerhall, wie aus einem Brief Klees an Lily vom 13. Juni 1917 hervorgeht, der zu einem Imagegewinn führte: »Gegen Abend kam der Oberarzt zu mir und brachte mir »Die weißen Blätter«, 4. Jahrgang, 5. Heft mit einem Hymnus auf mich von Adolf Behne. Er wollte allerlei Aufschlüsse über den Expressionismus und war riesig nett zu mir. Der Zahlmeister schaute nur so, Doktor Schmidt und das Fräulein rissen die Augen weit auf. Wie drollig, daß mein Ruhm die Fliegerschule V erreicht hat! Nun würde ja auch alles Versteckspielen nichts mehr nützen, ich bin nun einmal kein Kitscher, weil's in der Zeitung steht.«⁵⁴

Schlüsselwerk der Wende von »16/17« und Kandinskys Nachkriegsvision

Ab 1916, dem Jahr seiner Einberufung zum Militärdienst, hatte Klee einen neuen »Stil« von Bildtypen entwickelt, der sich deutlich von seinen früheren Arbeiten unterschied.

Werckmeister nannte ihn Klees »Kriegsstil«, da er charakteristisch für die Jahre 1916 bis 1918 ist, die Klee im Militär verbrachte; andere nennen ihn in der kunsthistorischen Einordnung »expressionistisch«⁵⁵, oder »Kriegskunst«⁵⁶. Annie Bourneuf bezeichnet Klees Werke, die während des aktiven Dienstes entstanden sind, schlicht »Blätter«.⁵⁷

Der neue Stil zeichnet sich durch eine veränderte Malweise und eine neue Ikonografie aus. Die Bilder sind oft absichtlich unsauber gemalt, mit breiten, groben Pinselstrichen, auf willentlich ungleich-

mässiger Grundierung oder rohem Untergrund, wie Flugzeugplache. Ihre Farbigkeit ist wesentlich intensiver als in früheren Werken. Die Arbeiten sind mit rätselhaften Zeichen, Augen, Herzen, Pfeilen, Sonnen, Monden und Sternen – ähnlich einer Chiffre – übersät, und die Titel suggerieren märchenhafte oder transzendente Zusammenhänge. Wie oben dargestellt, passte dieser ebenso einfache wie rätselhafte neue Stil offensichtlich sehr gut zu den Ideen von Behne, Däubler und vielen anderen Zeitgenossen und machte Klee schlagartig aktuell.

Das Gurlitt-Aquarell 1917, 128 aus dem Herbst 1917 kann als Schlüsselbild für die konzeptionelle Wende in seiner Kunst verstanden werden, zu der Klee zunächst im Juli 1917 in seinem Tagebuch schreibt: »Ich konnte nun sogar wieder zum Illustrator von Ideen werden, nachdem ich mich formal durchgerungen hatte. Und nun sah ich gar keine abstracte Kunst mehr.«⁵⁸, und später in einem Brief an Lily zur Entstehungszeit des Aquarells, am 9. September 1917: »In einsamster Gegend packte ich meinen Aquarellkasten aus, und nun ging's los. Bis zum Abend hatte ich fünf Aquarelle, darunter drei ganz vorzügliche, die mich selber ergreifen. Das letzte, am Abend gemalte enthielt ganz den Klang der Wunder um mich herum, ist zugleich ganz abstract und zugleich ganz Lechau. Zum Schluß hatte ich eine ähnliche Befriedigung, als ob ich im Urlaub gewesen wäre. Einige Stücke Brot, ein Paket Zigarren und ein Pfund Birnen haben mich körperlich

frisch erhalten. Die Zeit ist nicht leicht, aber voller Aufschlüsse. Ob meine Kunst bei gelassenem Weiterleben auch so schnell emporgeschossen wäre wie anno 16 /17?? Ein leidenschaftlicher Zug in der Verklärung ist doch mit Produkt des äußeren Erlebens.«⁵⁹

Ein »Produkt« der äusseren Umstände verkörpert das abstrakt-konstruktive Werk mit figurativen Zeichen, das bewusst unbetitelt bleibt und damit den Interpretationsspielraum erweitert, in idealer Weise die Wende von Kriegsangst und Schrecken zu Hoffnung und Zuversicht, die sich im Herbst 1917 abzuzeichnen begann, im Kleinen durch Klees künstlerische Arbeitsmöglichkeiten und Karriere während des Kriegsdienstes, im Grossen durch die Hoffnung auf den künftigen Frieden. In einem Brief von Klee an Lily vom 28. November 1917, etwas später als das Gurlitt-Aquarell erschien, erinnert Klee an die »scharfsinnige« Vorhersage seines Freundes Kandinsky im September 1914.⁶⁰

Die entsprechende Passage in Kandinskys Brief an Klee lautet: »Was für ein Glück das sein wird, wenn die schreckliche Zeit vorüber ist. Was kommt nachher? Ich glaube eine grosse Entfesselung der inneren Kräfte, die auch für die Verbrüderung sorgen werden. Also auch grosse Entfaltung der Kunst, die jetzt in verborgenen Ecken stecken muss.«⁶¹

In dem Gestaltungselement – Rundung mit dreieckigen Zacken – im unteren Teil des Gurlitt-Aquarells stellen wir die Kandinsky-Rezeption von Klee in die-

Abb. 7
Paul Klee, *Hornklänge*, 1918, 87, Aquarell und Feder auf Papier auf Karton, 19,6 x 26,2 cm, Milwaukee Art Museum, Gift of Mrs. Edward R. Wehr
Photo credit: John R. Glembin

Abb. 8
Wassily Kandinsky, *Klang der Posaunen (Grosse Auferstehung)*, 1910/11, Tuschkpinsel über Bleistift, aquarelliert auf Karton, 21,7 x 21,8 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957
Public Domain Mark

ser Zeit zur Debatte, die zu einem späteren Zeitpunkt noch erweitert wird.

Diesbezüglich aufschlussreich sind, vor allem im Zusammenhang mit Kandinsky, die beiden »Horn-Bilder« von Klee: *Hornklänge*, 1918, 84 (ABB 7) und *Hornduo*, 1919, 55 (ABB. 9).

Das erste Horn-Bild ist wohl eine Art Parodie von Kandinskys frühen Arbeiten um 1910, beispielsweise die Komposition *Klang der Posaunen (Grosse Auferstehung)*, 1910/11 (ABB. 8).

Die von Kandinsky erhoffte Vereinigung zwischen den durch den Krieg getrennten internationalen Künstler:innen und die freie Entfaltung des künstlerischen Ausdrucks sollte sich nach dem Krieg vor allem am Bauhaus realisieren, mit Klee als seinem Freund und Mitstreiter.⁶² Wer weiss, vielleicht verweisen die beiden Hornisten auf dem Aquarell *Hornduo*, 1919, 55 (ABB. 9) bereits auf ein zukünftiges Zusammenspiel der beiden Künstler und Freunde? (vgl. Addendum CR 2118 in dieser Ausgabe)

Abb. 9
Paul Klee, *Hornduo*, 1919, 55, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 12 x 13,6 cm, Privatbesitz, Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

1 Zentrum Paul Klee 1922, Nr. 23.

2 Paul Klee, Johannes Molzahn, Kurt Schwitters, [Ausst.-Kat. Der Sturm, Siebzigste Ausstellung], Berlin, [Januar] 1919, Kat.-Nr. 9.

3 *Der Ararat. Zweites Sonderheft: Paul Klee*, [Ausst.-Kat. Neue Kunst Hans Goltz, 60. Ausstellung], München, [17.5.–25.6.] 1920; Thomas Kain, Mona Meister, Franz-Joachim Verspohl, »Eine Integrale Biographie Paul Klees. Der künstlerisch-intellektuelle und musikalisch-

gesellige ›Lebenslauf Werklaufl‹ Paul Klees zwischen 1921 und 1926«, in: *Paul Klee in Jena 1924. Der Vortrag*, Jena: Minerva, 1999, S. 114–116, (= Jenaer Schriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10).

4 Berlinische Galerie, Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-C, II 1, 766, Galerie Ferdinand Möller, Berlin, 13.2.1929, Ansichtsrechnung für Dr. Arthur Rosin, Berlin W 10, Stürtzstr. 5.

5 Berlinische Galerie, Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-76-B4, J. Harms, Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden, 17.12.[19]33, Brief an Galerie Ferdinand Möller, eingelegt im Geschäftsbuch »Ferdinand Möller. Privatsammlung«; vgl. auch Christine Hopfengart, »Klee an den deutschen ›Museen der Gegenwart‹, 1916–1933«, in: *Paul Klee. Kunst und Karriere*, Beiträge des Internationalen Symposiums in Bern, hg. v. Oskar Bätschmann u. Josef Helfenstein, Bern: Stämpfli, 2000, S. 68–92, (= Schriften und Forschungen zu Paul Klee, Bd. 1), hier S. 73, Anm. 44 und S. 92; Stefan Frey u. Andreas Hüneke, »Paul Klee, Kunst und Politik in Deutschland 1933. Eine Chronologie«, in: *Paul Klee 1933*, hg. v. Städtische Galerie im Lenbachhaus u. Helmut Friedel, Köln: König, 2003, S. 268–306, hier S. 271.

6 Berlinische Galerie, Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-76-B4, J. Harms, Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden, 17.12.[19]33, Brief an Galerie Ferdinand Möller, eingelegt im Geschäftsbuch »Ferdinand Möller. Privatsammlung«; vgl. auch Christine Hopfengart, »Klee an den deutschen ›Museen der Gegenwart‹, 1916–1933«, in: *Paul Klee. Kunst und Karriere*. Beiträge des Internationalen Symposiums in Bern, hg. v. Oskar Bätschmann u. Josef Helfenstein, Bern: Stämpfli, 2000, S. 68–92 (= Schriften und Forschungen zu Paul Klee, Bd. 1), hier S. 73, Anm. 44 und S. 92; Stefan Frey u. Andreas Hüneke, »Paul Klee, Kunst und Politik in Deutschland 1933. Eine Chronologie«, in: *Paul Klee 1933*, hg. v. Städtische Galerie im Lenbachhaus u. Helmut Friedel, Köln: König, 2003, S. 268–306, hier S. 271.

7 *Internationale Tientoonstelling, De Aquarel, 1800–1950*, [Ausst.-Kat. Museum Het Prinsenhof], Delft, [25.3.–5.5.] 1952, Kat.-Nr. 36.

- 8 Kunstmuseum Bern, Archiv, Legat Cornelius Gurlitt, Schriftlicher Nachlass, Cornelius Gurlitt, Kornwestheim, 9.1.2014, Testament; Kunstmuseum Bern, Archiv, Legat Cornelius Gurlitt, Schriftlicher Nachlass, Cornelius Gurlitt, Kornwestheim, 21.2.2014, Nachtragstestament.
- 9 Kunstmuseum Bern, Archiv, Legat Cornelius Gurlitt, Schriftlicher Nachlass, Cornelius Gurlitt, o. O., o. D.; Kunstmuseum Bern, Archiv, Legat Cornelius Gurlitt, Schriftlicher Nachlass, Benita Gurlitt, Kornwestheim, 22.4.1994.
- 10 Kunstmuseum Bern, Archiv, Legat Cornelius Gurlitt, Schriftlicher Nachlass, Cornelius Gurlitt, Kornwestheim, 9.1.2014, Testament; Kunstmuseum Bern, Archiv, Legat Cornelius Gurlitt, Schriftlicher Nachlass, Cornelius Gurlitt, Kornwestheim, 21.2.2014, Nachtragstestament.
- 11 Klee 1988, Tagebücher, Nr. 965.
- 12 Die Versetzung von der Infanterie zu den Fliegertruppen bedeutete, dass Klee nicht direkt an die tödliche Front gehen musste. Max Pulver (1889–1952) hat in seinen Erinnerungen an Klee festgehalten, dass er dank seiner Intervention bei dem zuständigen Feldwebel der Infanterie, »der die Leute ins Feld abzustellen hatte«, und aufgrund eines königlichen Schutzerlasses für Münchner Künstler, der »Verschickung« an die todbringende Front entging (Grote 1959, S. 24). Laut Darstellung von Felix Klee, habe seine Mutter mit »bajuwarischen Temperament alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Paul von einem Einsatz an die Front zu befreien«. Vgl. Klee 1979, S. 787. Nach den Recherchen von Richard Ide gibt es keine Belege für einen königlichen Schutzdekret für Münchens Künstler. Der Grund für die Versetzung war vielmehr der Personalbedarf bei der Luftwaffe in Schleissheim, die Maler für die Tarnanstriche der Flugzeuge dringend benötigte (Ide 2013, S. 53 f.)
- 13 »Paul Klee. Eine biographische Skizze nach eigenen Angaben des Künstlers (1920)«, in: Klee/Geelhaar 1976, S. 140.
- 14 Ide 2013, vgl. dazu auch Hopfengart 2013, S. 278, Jung 2016 und Petit-Emptaz 2018.
- 15 Klee 1960, S. 267.
- 16 Klee 1960, S. 267.
- 17 Okuda 1997, S. 378.
- 18 Okuda 1997, S. 379. Immer wieder blieben jedoch Werke, die ab 1915/16 entstanden sind, zunächst liegen und fanden erst nachträglich in der Buchhaltung ihre Berücksichtigung. Solche Werke sind in der Mehrzahl in irgendeiner Form auf Karton aufgezogen und mit Bezeichnungen versehen, die die Zeit von 1920–1923 datieren. Klees nachträgliche Registraturarbeit mag mit einer Neubewertung oder einem neuen Verständnis früherer Werke aus einer späteren Zeit und Sichtweise zu tun haben. Vgl. Okuda 1997, S. 379.
- 19 Okuda 1997, S. 379, Anm. 18.
- 20 Klee 1918–1926.
- 21 »Der gestrige Sonntag [21.9.17] war recht mäßig. Nachmittags war Dienst. Ich malte in der Schreibstube, was nicht so schön ist wie im Freien, wo man durch die Landschaft schon angeregt ist.« Paul Klee aus Gersthofen an Lily Klee in München.
- 22 Klee 1883–1917, Jahr 1917.
- 23 Klee 1988, Nr. 1051.
- 24 Klee 1988, Nr. 1088.
- 25 Ide 2013.
- 26 Klee 1988, Nr. 1075 und Hopfengart 2013, S. 278.
- 27 Werckmeister 1989, S. 105.
- 28 Brief von Paul Klee aus Gersthofen an Lily Klee in München, 28.11.1917. Vgl. Klee 1979, S. 888 und Klee 1988, Nr. 1094.
- 29 Fünf Jahre Goltz-Verlag, München 1917.
- 30 Franciscano 1991, 161–62.
- 31 Werckmeister 1989, S. 84.
- 32 Galerie-Kornfeld 2020.
- 33 Werckmeister 1989, S. 279, Anm. 44.
- 34 Der Begriff »Blätter« taucht wiederholt in der Korrespondenz mit seiner Frau Lilly und in seinem Tagebuch der Kriegsjahre auf. Er wird Annie Bourneuf zugeschrieben, die diese Gattung der Kriegskunst in ihrem Buch *Paul Klee: the visible and the legible* ausführlich bespricht.
- 35 Bourneuf 2015, S. 16.
- 36 von Tavel 1986, S. 98.
- 37 Abb. Erste Fassung, Lenbachhaus vgl. von Tavel 1986, S. 96, Abb. 97.
- 38 Zitiert nach Kandinsky 1980, S. 39 und von Tavel 1986, S. 97.
- 39 Smolik 2006, S. 153.

- 40 Zu Klees Nachbarschaft zu Kandinsky in der Ainmillerstrasse in München ab 1908, vgl. Jung 2018.
- 41 Klee 1988, Nr. 903.
- 42 Däubler 1917. Däubler wurde zu einer entscheidenden Figur in Klees öffentlicher Karriere. Er schrieb eine ganze Reihe von Aufsätzen über ihn und setzte sich bei mehreren Berliner Kunsthändlern – Paul Cassirer, Fritz Gurlitt und Alfred Flechtheim – für ihn ein. Klees Beziehung zu Däubler vgl. Kersten 2018.
- 43 Däubler 1917, zitiert nach: Werckmeister 1989, Anm. 29, S. 278.
- 44 Huber 1991.
- 45 Hergott 1999, S. 17.
- 46 Ausstellungskataloge der Sturm-Galerie, vgl. www.arthistoricum.net/themen/portale/sturm/ausstellungskataloge (zuletzt aufgerufen: 23.10.2022) und STURM-Kataloge, vgl. <https://sturm-edition.de/quellen/kataloge.html#y1917> (zuletzt aufgerufen: 23.10.2022)
- 47 STURM-Kataloge, vgl. <https://sturm-edition.de/quellen/kataloge.html#y1917> (zuletzt aufgerufen: 23.10.2022). Im Katalog der Sturm-Ausstellung. 7.2.–7.3.1917 in der Galerie Corray, Basel, sind Werke beider Künstler auch abgebildet. Vgl. Galerie Corray 1917, vgl. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:255-dtl-0000002796> (zuletzt aufgerufen: 23.10.2022).
- 48 Behne 1917, vgl. <https://archive.org/details/DieWeißenBlätter4.Jg1917/page/166/mode/2up> (zuletzt aufgerufen: 25.10.2022). In dieser Ausstellung erzielte Klee auch seinen ersten nennenswerten Verkaufserfolg. Die Frage nach den Verkäufern, die Otto Karl Werckmeister in seiner Darstellung von Klees Durchbruch in den Vordergrund stellt, wird hier weggelassen: Werckmeister 1989, S. 88 f.
- 49 Behne 1917, S. 168.
- 50 Ebd.
- 51 Ebd.
- 52 Ebd.
- 53 Zum Klee-Aufsatz von Adolf Behne, 1917 in *Die weißen Blätter*, vgl. Bourneuf 2015, S. 20 f. Und Prange 1993, S. 290 ff.
- 54 Brief von Paul Klee aus [Gersthofen] an Lily Klee in München, 13.6.1917, abgedruckt in: Klee 1979, S. 869.
- 55 Bourneuf 2015, S. 23.
- 56 Hopfengart u. a. 2012, S. 94.
- 57 Bourneuf 2015, S. 13.
- 58 Klee 1988, Nr. 1081.
- 59 Brief von Paul Klee aus Gersthofen an Lily Klee in München, 9.9.1917, Abends, zitiert aus: Klee 1979, S. 876. Zur konzeptionellen Wende während des Militärdienstes vgl. insbesondere das Kapitel »The Painter-Draftsman« von Bourneuf 2015, S. 13–63.
- 60 Brief von Paul Klee aus Gersthofen, an Lily Klee in München, 28.11.1917, abgedruckt in: Klee 1979, S. 888.
- 61 Brief von Brief Wassily Kandinsky aus Goldach (Mariahalde), St. Gallen, an Familie Klee in München, 10.9.1914, zitiert nach: Huber 1991, S. 46.
- 62 Dass Klee sich um Kandinsky im revolutionären Russland Sorgen machte, zeigt die folgende Mitteilung: »Schreib mal an Münter, wo Kandinsky ist? Weiß der Teufel, was in Rußland noch alles geschieht«. Karte von Paul Klee aus [Gersthofen] an Lily Klee in München, 19.2.1918, zitiert aus: Klee 1979, S. 906.

Literatur

Behne 1917

Adolf Behne, »Paul Klee«, in: *Die weißen Blätter*, Jg. 4, H. V (Mai), 1917, S. 167–169.

Bourneuf 2015

Annie Bourneuf, *Paul Klee: the visible and the legible*, Chicago: The University of Chicago Press, 2015.

Däubler 1917

Theodor Däubler, »Paul Klee und Georg Muche im Sturm«, in: *Berliner Börsen-Courier*, 49. Jg., Nr. 68, Berlin, 10. Februar 1917.

Franciscono 1991

Marcel Franciscono, *Paul Klee: his work and thought*, Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Fünf Jahre Goltz-Verlag, München 1917

Fünf Jahre Goltz-Verlag, München, München: Goltz-Verlag, 1917.

Galerie Corray 1917

Galerie Corray, *Sturm-Ausstellung: 7. Februar-7. März 1917*, Basel: Galerie Corray, 1917.

Galerie-Kornfeld 2020

Galerie-Kornfeld, *Paul Klee, Zerstörung und Hoffnung, Los 91*, in: *Galerie Kornfeld, Online catalogue*, Art of the 19th to 21st Centuries, Part 1 18.9.2020: <https://www.kornfeld.ch/d365/d4001100910.html> [zuletzt aufgerufen 31.10.2022].

Grote 1959

Ludwig Grote (Hrsg.), *Erinnerungen an Paul Klee*, München: Prestel, 1959.

Hergott 1999

Fabrice Hergott, »Wassily Kandinsky – Leben und Werk«, in: *Kandinsky: Hauptwerke aus dem Centre Georges Pompidou Paris*, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Tübingen, 2.4.–27.6.1999], Köln: DuMont, 1999, S. 8–29.

Hopfengart 2013

Christine Hopfengart, »Schöplerische Bereicherung. Paul Klee im Ersten Weltkrieg«, in: *1914 – die Avantgarden im Kampf*, hg. von Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bundeskunsthalle und Uwe M. Schneede, Köln: Snoeck, 2013, S. 274–283.

Hopfengart u. a. 2012

Christine Hopfengart, Michael Baumgartner, u. a., *Paul Klee – Leben und Werk*, Ostfildern: Hatje Cantz, 2012.

Huber 1991

Johannes Huber, »Wassily Kandinsky und Goldach«, in: *Rorschacher Neujahrsblatt*, H. 81, 1991, S. 37–48.

Ide 2013

Richard Ide, »Man muß froh sein, daß man überhaupt einen Posten hat und daß man lebt« Paul Klee als Soldat im Ersten Weltkrieg. Eine

Neubetrachtung«, in: *Paul Klee: Mythos Fliegen*, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2013, S. 53–66.

Jung 2016

Joachim Jung, »Häuser von Ochsen gezogen, Ochselaternengespiess, Strassenüberführung« Paul Klee in Landshut 1916«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, H. 2, 2016, S. 3–30.

Jung 2018

Joachim Jung, »Klee München, Ainmillerstrasse 32, zweiter Stock rechts«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, H. 5, 2018, S. 48–90.

Kandinsky 1980

Wassily Kandinsky, *Die gesammelten Schriften*, Bern: Benteli, 1980.

Kersten 2018

Wolfgang Kersten, »Von der Kosmogonie zum Ikonoklasmus. Theodor Däubler, »Mit silberner Sichel« – Das Widmungsexemplar für Paul Klee«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, H. 6, 2018, 4–29.

Klee 1960

Felix Klee, *Paul Klee Leben und Werk in Dokumenten, ausgewählt aus den nachgelassenen Aufzeichnungen und den unveröffentlichten Briefen*, Zürich: Diogenes, 1960.

Klee 1883–1917

Paul Klee, *Handschriftlicher Œuvrekatalog »Hauptbuch B 1 1883–1917«*, 1883–1917, Zentrum Paul Klee, Bern.

Klee 1918–1926

Paul Klee, *Handschriftlicher Œuvrekatalog Hauptbuch »Katalog B 2 1918–1926«*, 1918–1926, Zentrum Paul Klee, Bern.

Klee 1979

Paul Klee, *Paul Klee: Briefe an die Familie, 1893–1940*, hg. von Felix Klee, Köln: DuMont, 1979.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher: 1898–1918*, Textkritische Neuedition, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern; bearb. von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1988.

Klee/Geelhaar 1976

Paul Klee und Christian Geelhaar, *Paul Klee. Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, Köln: DuMont, 1976.

Okuda 1997

Osamu Okuda, »Paul Klee: Buchhaltung, Werkbezeichnung und Werkprozess«, in: *Radical Art History: Internationale Anthologie. Subject: O. K. Werckmeister*, hg. von Wolfgang Kersten, Zürich: zipZurichInterPublishers, 1997, S. 374–375.

Petit-Emptaz 2018

Anne-Sophie Petit-Emptaz, »Paul Klee: Survivre Dans La Guerre: La Correspondance de l'artiste avec sa famille entre 1916 et 1918«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, H. 5, 2018, S. 91–103.

Prange 1993

Regine Prange (Hrsg.), »Hinüberbauen in eine jenseitige Gegend. Paul Klees Lithographie »Der Tod für die Idee« und die Genese der Abstraktion«, in: *Wallraf-Richartz-Jahrbuch*, Köln: DuMont, 1993, S. 280–314.

Smolik 2006

Noemi Smolik, »Auferstehung und kulturelle Erneuerung«, in: *Kandinsky – Malerei 1908–1921*, Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 136–156.

Von Tavel 1986

Hans Christoph von Tavel, »Katalog«, in: *Der Blaue Reiter* [Ausst.-Kat., Kunstmuseum Bern, 21.11.1986–15.2.1987], hg. von Hans Christoph von Tavel und Kunstmuseum Bern, Bern: Kunstmuseum, 1986, S. 20–193.

Werckmeister 1981

Otto Karl Werckmeister, *Versuche über Paul Klee*, Frankfurt a. M.: Syndikat Autoren- und Verl.-Gesellschaft, 1981.

Werckmeister 1989

Otto Karl Werckmeister, *The making of Paul Klee's career, 1914–1920*, Chicago/ London: The University of Chicago Press, 1989.

PAUL KLEE, *KL. LANDSCHAFT, BREITGELB GEFASST*, 1918, 102 (CR 1949)

MARIANNE KELLER TSCHIRREN

CR 1949

Paul Klee, *Kl. Landschaft, breitgelb gefasst*

Small Landscape, with Wide Yellow Border
1918, 102 (ABB. 1)

Technische Angabe im Œuvre-Katalog von Paul Klee: »Aquarell Flugzeugleinen mit schwachem Kreidegrund« (ABB. 2)

Abb. 1
Paul Klee, *Kl. Landschaft, breitgelb gefasst*,
1918, 102, Aquarell auf Leinen auf Papier
auf Karton, 16,3 x 7,0 cm, Kunsthalle
Mannheim, Dauerleihgabe aus Privatbesitz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 2
Paul Klee, *Œuvre-Katalog 1918–1926*,
1918, Eintrag 100–119 [S. 18–19],
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 3
Rekonstruktion von Paul Klee, *Kl. Landschaft, breitgelb gefasst*, 1918, 102 (links) und *Versunkene Landschaft*, 1918, 108 (rechts). Paul Klee, *Versunkene Landschaft*, 1918, 108, Aquarell auf Grundierung auf Leinen auf Karton, 17 x 20 cm, Privatbesitz, Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv
© Rekonstruktion: Osamu Okuda, Bern

Aquarell auf Leinen auf Papier auf Karton
Bildmass: 16,3 x 7 cm.
Signatur unten rechts auf dem Leinen von fremder Hand: »P. Klee«
Bezeichnung auf dem Karton unten links (stark verblasst): »1918, 102«
Neu entdeckt Frühjahr 2022.

Provenienz
• 1918–1920 Paul Klee
• 1920–o.D. Galerie Neue Kunst Hans

Goltz, München
• o.D.–1929 Galerie Ferdinand Möller, Berlin
• 1929–heute Privatbesitz

Standort
Städtische Kunsthalle, Mannheim

Literatur
• *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 2, 1913–1918, Bern 2000.

Kommentar
Unter der Werknummer 1918, 102 hat Paul Klee in seinem *Œuvre-Katalog* das Aquarell *Kl. Landschaft, breitgelb gefasst* vermerkt, das im April 1920 in der Galerie Neue Kunst Hans Goltz in München verkauft wurde.

Das Werk war bisher nicht bekannt und konnte Anfang 2022 aufgrund einer Expertise verifiziert werden.

Wie Osamu Okuda nachweisen konnte, war es ursprünglich ein Teil des Werks *Versunkene Landschaft*, 1918, 108 (ABB. 3).

PAUL KLEE, *HORNDUO*, 1919, 55 (CR 2118)

OSAMU OKUDA

Abb. 1
Paul Klee, *Hornduo*, 1919, 55, Feder und
Aquarell auf Papier auf Karton, 12 x 13,6 cm,
Zentrum Paul Klee, Bern, Privatbesitz,
Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

CR 2118

Paul Klee, *Hornduo*
Horn Duo
1919, 55 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog
von Paul Klee: »Feder aquarelliert
Briefpapier gebürstet« (ABB. 2)
Feder und Aquarell auf Papier auf
Karton
Blattmass: 12 x 13,6 cm
Signiert oben links, radiert: »Klee« und
oben rechts: »Klee«
Bezeichnet auf dem Karton mit Rand-
leiste unten links: »1919 55«

Neu entdeckt Juli 2018.

Provenienz

Hinweis: Die Provenienzen sind teilweise
noch nicht vollständig aufgearbeitet. Sie
können trotz Aufarbeitung Lücken auf-
weisen.

- 1920–1921 Galerie Neue Kunst Hans
Goltz, München; in Kommission [Œu-
vre-Katalog: »Verkauft Goltz Okt.
1921«] (ABB. 2)
- vermutlich 1921–spätestens 1952
Hans und Maria Koch, Düsseldorf/
Singen
- 1952–2016 Nachlass Hans und Maria
Koch, Düsseldorf/Singen
- 2016 Galerie Remmert und Barth,
Düsseldorf
- 2018–2018 Galerie Thomas, München;
in Kommission

Standort

Privatbesitz, Schweiz

Ausstellungen

- *Paul Klee*. Der Ararat. Zweites Son-
derheft, 60. Ausst., Galerie Neue
Kunst Hans Goltz, München, Mai–Ju-
ni [17.5.–25.6.] 1920, Nr. 203
- *Paul Klee*. Kunst-Verein zu Jena,
11.7.–1.8.1920, Nr. 60
- *Paul Klee, Hans Mattis Teutsch. Ge-
samtschau*. 99. Ausst., Galerie Der
Sturm, Berlin, Juli–August 1921,
Nr. 57
- *Beaudin, Gris, Kremadec, Klee,
Lascaux, Léger, Manolo, Masson,
Picasso, Roger, Roux*. Svensk-Franska
Konstgalleriet, Stockholm, Novem-
ber–Dezember 1947, Nr. 36

Abb. 2
Paul Klee, *Œuvre-Katalog 1918–1926*, 1919,
55–74, [S. 44–45], Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

- Paul Klee. Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, März 1949, Nr. 19

Literatur

- Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, Maria Schmid, Franz-Joachim Verspohl, »Paul Klee in Jena 1924«, in: *Paul Klee in Jena 1924 – Die Ausstellung*, Stadtmuseum Göhre, Jena, 14.3.–25.4.1999, S. 152
- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 3, 1919–1922, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern 1999, Nr. 2118, ohne Abb.

Kommentar

Vergleiche: Paul Klee, *Hornlänge*, 1918, 87, Aquarell und Feder auf Papier auf Karton, 19,6 x 26,2 cm [CR 1934]
Milwaukee Art Museum, Gift of Mrs. Edward R. Wehr (ABB. 3)

Abb. 3
Paul Klee, *Hornlänge*, 1918, 87, Aquarell
und Feder auf Papier auf Karton, 19,6 x 26,2
cm, Milwaukee Art Museum, Gift of Mrs.
Edward R. Wehr
Photo credit: John R. Glembin

PAUL KLEE, *BILDNIS EINES MÄDCHENS* *M. GELBER MÜTZE*, 1919, 88 (CR 2151)

OSAMU OKUDA

Abb. 1

Paul Klee, *Bildnis eines Mädchens m. gelber Mütze*, 1919, 88, Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton, 27,5 x 17,5 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

CR 2151

Paul Klee, *Bildnis eines Mädchens m. gelber Mütze*

Portrait of A Girl with Yellow Cap
1919, 88 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog von Paul Klee: »Originalpause leicht aquarelliert Zeichenpapier«

Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton

Blattmass: 27,5 x 17,5 cm

ohne Signatur

ohne Bezeichnung

Neu entdeckt Juli 2019.

Provenienz

Hinweis: Die Provenienzen sind teilweise noch nicht vollständig aufgearbeitet. Sie können trotz Aufarbeitung Lücken aufweisen.

- 1919–1919 Moderne Galerie Heinrich Thannhauser, München [Œuvre-Katalog: »Verkauft b. Tannhauser«] (ABB. 2)
- 1919 Grete Weisgerber-Pohl [Œuvre-Katalog: »Besitz: Frau Weisgerber«]
- 2019 Marie Languépin, Montpellier; verkauft in der untenstehenden Auktion
- 4.12.2019 Artcurial, Paris

Standort

Unbekannt

Ausstellungen

- *Moderne deutsche Graphik*. Moderne Galerie Thannhauser, München, August 1919, Nr. 323

8/12
 A 8/8
 7/12
 becomes eines Kell. aus dem Originalpaar leicht abgew. Franzos. Ingres
 Preis eines Mädchens in gelber Mütze, " " " Leinwandpapier
 Preis: 1000 F.
 Verkauf d. Tauschendes
 1919 Klee

Literatur

- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 3, 1919–1922, hrsg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern 1999, Nr. 2151, ohne Abb.

Auktionen

- Paris, Artcurial, *Impressioniste & Moderne II*, 4.12.2019, Lot 199, Farbabb.

Verweise

Vergleiche: *Mädchen mit Mütze*, 1919, 262 [CR 2326] (ABB. 3)

Abb. 2
 Paul Klee, *Œuvre-Katalog 1918–1926*, 1919, 75–94, [S. 46–47], Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 3
 Paul Klee, *Mädchen mit Mütze*, 1919, 262, Bleistift auf Papier auf Karton, 25,9 x 15,6/16,6 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

PAUL KLEE, *PYRAMIDENNEUBAU M. D. MONDAUGE*, 1919, 192 (CR 2256)

OSAMU OKUDA

Abb. 1
Paul Klee, *Pyramidenneubau m. d. Mondaugen*, 1919, 192, Aquarell, Feder und Bleistift auf Papier auf Karton, 19,1 x 14,8 cm, Harvard Art Museums/ Busch-Reisinger Museum, Bequest of Joy C. and Marion J. Levy, Jr.
Photo © President and Fellows of Harvard College

CR 2256

Paul Klee, *Pyramidenneubau m. d. Mondaugen*

Newly Built Pyramid with the Eye of the Moon

1919, 192 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog von Paul Klee: »Aquarell Japan Pergamentpapier« (ABB. 7)

Aquarell, Feder und Bleistift auf Papier, unten Randstreifen mit Feder, auf Karton

Signiert unten rechts: »Klee«

Bezeichnet unten rechts: »1919. 192.«

– auf dem Karton unten links: »1919. 192.«

Blattmass: 19,1 x 14,8 cm

Das Werk wurde erstmals im Jahr 2015 farbig reproduziert und veröffentlicht auf der Homepage der Harvard Art Museums: <https://hvard.art/o/353941>

Provenienz

Hinweis: Die Provenienzen sind teilweise noch nicht vollständig aufgearbeitet. Sie können trotz Aufarbeitung Lücken aufweisen.

- 1921 Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München [Œuvre-Katalog von Paul Klee: »Verkauft Goltz 24. Aug. 1921.«]
- 1921–1948 J. B. Neumann (Graphisches Kabinett, New Art Circle, Neumann Gallery), Berlin/New York
- 1948–2002 Joy C. and Marion J. Levy, Jr., Princeton
- 2002–2015 Joy C. Levy, Princeton

Standort

Harvard Art Museums/Busch-Reisinger Museum, Cambridge, Bequest of Joy C. and Marion J. Levy, Jr.

Abb. 2
Paul Klee, *Städtebau mit grünem Kirchturm*, 1919, 191, Aquarell, Gouache und Feder auf Papier, oben und unten Kupferpapierstreifen angesetzt, auf Karton, 30,3 x 13 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 3
Paul Klee, *Festungsneubau*, 1919, 193, Aquarell und Feder auf Grundierung auf Papier auf Karton, 17,2 x 15 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Ausstellungen

- *Paul Klee. Der Ararat*. Zweites Sonderheft, 60. Ausst., Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München, Mai–Juni [17.5.–25.6.] 1920, Nr. 225
- *Auf der Suche nach dem Orient. Paul Klee. Teppich der Erinnerung*, Zentrum Paul Klee, Bern, 7.2.–24.5.2009 (*Auf der Suche nach dem Orient*); 30.5.–30.8.2009 (*Paul Klee. Teppich der Erinnerung*), S. 240

Literatur

- Uta Gerlach-Laxner, »Paul Klee und der Orient. Die Auswirkung auf sein Werk unter besonderer Berücksichtigung seiner Tunesienreise 1914«, in: Ausst.-Kat. *Die Tunesienreise. Klee, Macke, Moilliet*, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 12.12.1982–13.2.1983; Städtisches Kunstmuseum Bonn, 9.3.–24.4.1983, S. 60–71
- Wolfgang Kersten, Osamu Okuda, *Paul Klee. Im Zeichen der Teilung*, Stuttgart 1995, S. 73 u. 206
- Stefan Frey, »Dokumentation über Klees Reisen ans Mittelmeer«, in: Ausst.-Kat. *Reisen in den Süden. »Reisefieber präcisiert«*, Gustav-Lübcke Museum, Hamm, 26.1.–13.4.1997; Museum der bildenden Künste, Leipzig, 8.5.–13.7.1997, S. 242–263, S. 256
- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 3,

1919–1922, hrsg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern 1999, Nr. 2256, Abb.

- Michael Baumgartner, »Paul Klees imaginäre Reisen«, in: Ausst.-Kat. *Paul Klee and His Travels*, The Museum of Modern Art, Kamakura, 9.2.–31.3.2002; Iwate Museum of Art, Morioka, 13.4.–9.6.2002; Mie Prefectural Art Museum, Tsu, 29.6.–18.8.2002; Matsumoto City Museum of Art, Matsumoto, 31.8.–20.10.2002, S. 267–272, S. 271, Anm. 14
- Christine Hopfengart, »Alpengipfel, Pyramide und Musensitz. Ad Parnassum als metaphorische Landschaft«, in: »Ad Parnassum« – *auf dem Prüfstand*, Bern 2007, S. 25–36, S. 28
- Christoph Otterbeck, »Zweimal Orient – und zurück«, in: Ausst.-Kat. *Auf der Suche nach dem Orient. Paul Klee. Teppich der Erinnerung*, Zentrum Paul Klee, Bern, 7.2.–24.5.2009 (*Auf der Suche nach dem Orient*); 30.5.–30.8.2009 (*Paul Klee. Teppich der Erinnerung*), S. 170–185, S. 178, Anm. 14
- Osamu Okuda, »Nach 1996 entdeckte zerschnittene Werke und ihre Rekonstruktionen«, in: Ausst.-Kat. *Paul Klee. Art in the making 1883–1940*, The National Museum of Modern Art, Kyoto, 12.3.–15.5.2011; The National Museum of Modern Art, Tokyo, 31.5.–31.7.2011, S. 302–307, S. 305, Abb.
- Wolfgang Kersten, Osamu Okuda, Marie Kakinuma, »Kommentierter Katalog der ›Sonderklasse‹-Werke«, in: Ausst.-Kat. *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich*, Zentrum Paul Klee, Bern, 21.10.2014–1.2.2015; Museum der bildenden Künste Leipzig, 1.3.–25.5.2015, S. 162–511. S. 199–200 (Osamu Okuda)

Verweise

Weitere Teilstücke: *Städtebau mit grünem Kirchturm*, 1919, 191 (ABB. 2); *Festungsneubau*, 1919, 193 (ABB. 3)

Abb. 4
Rekonstruktion von *Städtebau mit grünem Kirchturm*, 1919, 191; *Pyramidenneubau m. d. Mondauge*, 1919, 192 und *Festungsneubau*, 1919, 193, abgebildet im Katalog der Ausstellung *Paul Klee - Sonderklasse, unverkäuflich* (Bern/Leipzig, 2014/15), S. 200

Abb. 5
Infrarotreflektogramm von *Städtebau mit grünem Kirchturm*, 1919, 191 (Ausschnitt von Abb. 2)
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Rekonstruktion

Bei der Rekonstruktion im Katalog der Ausstellung *Paul Klee - Sonderklasse, unverkäuflich* (Bern/Leipzig, 2014/2015) wurde für den Teil des Blattes *Pyramidenneubau m. d. Mondauge*, 1919, 192, ein Schwarzweiss-Foto verwendet (ABB. 4). Dazu erschien ein Kommentar wie folgt: »Die regelmäßigen Mauerverbände der bewegten, kreuz und quer übereinandergeschichteten Backsteinkonstruktionen dominierten die gesamte ursprüngliche Komposition.

Klees Architekturfantasie ist wohl im Kontext der zeitgenössischen Entwürfe für eine utopische Architektur, wie sie beispielhaft von Bruno Taut verbreitet wurden, durchaus ironisch auf den seinerzeit herrschenden Mangel an Baumaterialien zu beziehen (Kersten/Okuda 1995, *Paul Klee. Im Zeichen der Teilung*, S. 74). Ein Infrarotreflektogramm des Teilstücks *Städtebau mit grünem Kirchturm* beweist, dass Klee die Darstellung über eine zuvor vorhanden gewesene Zeichnung gelegt hatte (ABB. 5).

Die versteckte Zeichnung mit Vögeln und geometrischen Formen gleicht märchenhaft-fantastischen Arbeiten aus dem Jahr 1917, zum Beispiel dem Blatt *Warnung der Schiffe* (1917, 108; Staatsgalerie Stuttgart). Bei der Arbeit am neuen Bild hielt Klee sich stellenweise an die Motive sowie die Strichführung dieser Zeichnung und passte die Konstruktionen des gesamten Blattes von 1919 der Komposition von 1917 an (ABB. 6).

Der futuristisch-dynamisierte Neubaukomplex wirkte als Ganzes allerdings wie ein kompliziertes Labyrinth aus kleinen Backsteinmauern. Kohärenz und Stabilität vermittelte allein die abstrakt-ornamentale Rahmengestaltung in den Randzonen, ein kompositorisches Hilfsmittel, dessen sich Klee seit 1917 bediente. In diesem Fall waren aber die Bauteile doch recht kleinteilig und wirr gegliedert, sodass sich das spannungs-

geladene ästhetische Verhältnis zwischen den Teilbereichen und dem Ganzen allein über die Gestaltung der Randzonen kaum zusammenhalten ließ. Klee löste dieses bildnerische Problem, indem er die Komposition mit der Schere entzweischchnitt und die beiden Hälften in unterschiedlicher Höhe horizontal nochmals zerteilte. Es ist nicht bekannt, ob die obere schmale, querrrechteckige Partie vom linken Teil noch vorhanden ist. Im erhalten gebliebenen hochformatigen Teilstück ist rund um den grünen Kirchturm eine von unten nach oben zum roten sechseckigen Stern strebende architektonische Konstruktion mit dem grünen Kirchturm und dem runden Bau mit rotem Sechsstern erkennbar. Den fragmentarischen Charakter des Teilstückes kaschierte Klee oben und unten durch angesetzte schmale goldfarbene Papierstreifen auf der Kartonunterlage, und zugleich steigerte er so die Pracht des Blattes, vergleichbar einer mittelalterlichen Buchillustration. Die beiden anderen Blätter zog er hingegen ohne besondere weitere Ergänzungen auf Karton auf. Klee präsentierte im Mai/Juni 1920 *Pyramidenneubau m. d. Mondauge* in der ersten großen Einzelausstellung bei Hans Goltz in dessen Galerie Neue Kunst in München, wo er das Werk am 24. August 1921 verkaufte, was er auch in seinem handschriftlichen Œuvrekatalog vermerkte (ABB. 7). Das Blatt »Festungsneubau« war den Angaben dort zufolge im Besitz von Frau Galston, vermutlich die Gattin des damals mit Klee befreundeten Pianisten Gottfried Galston. Klee behielt also von den drei Teilstücken nur das Werk *Städtebau mit grünem Kirchturm* für sich, worauf zunächst die am Kartonrand notierte Abkürzung »Privbes« für Privatbesitz hinweist.

Spätestens im Herbst 1926 bekräftigte Klee über die ergänzende Bezeichnung »S.Kl« und damit die Aufnahme in

das Werkkonvolut der ›Sonderklasse‹ diese frühe Entscheidung. Das Blatt war bis 1947 in keiner bekannten Ausstellung zu sehen.« (Wolfgang Kersten, Osamu Okuda, Marie Kakinuma, »Kommentierter Katalog der ›Sonderklasse‹-Werke«, in: Ausst.-Kat. *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich*, Zentrum Paul Klee, Bern, 21.10.2014–1.2.2015; Museum der bildenden Künste Leipzig, 1.3.–25.5.2015, S. 162–511. S. 199–200)

Abb. 6
Rekonstruktion von Städtebau mit grünem Kirchturm, 1919, 191; Pyramidenneubau m. d. Mondauge, 1919, 192 und Festungsneubau, 1919, 193
© Rekonstruktion: Osamu Okuda, Bern

Abb. 7
Paul Klee, *Œuvre-Katalog, 1918–1926*, 1919, 191–193 (S. 64–65), Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv